

RELAȚIA CERCETĂTOR – INFORMATOR DE TEREN, PARADIGME ȘI INFORMAȚIE RELEVANTĂ

Gabriela BOANGIU*

Researcher – field informant relationship, paradigms and relevant information (Abstract)

The relationship between researcher and field informant is one of the most debated topics addressed in the social sciences. Its centrality opens up avenues of research, orients approaches, groups topics. The same centrality gives rise to continuous interrogations that activate the research process. Two coordinates must be taken into account in this regard, on the one hand, the optimization of the selection process of field informants, but also of the communication process, so as to obtain relevant information, and on the other hand, the need for constant repositioning of the researcher towards the investigated material so that his perspective is as comprehensive as possible.

Keywords: field informant, relevant information, fieldwork, folkloristics.

Cuvinte-cheie: informator de teren, informație relevantă, cercetare de teren, folcloristica.

Relația cercetător – informator de teren este una dintre cele mai dezbătute tematici abordată în cadrul științelor sociale. Centralitatea sa deschide căi de cercetare, orientează demersuri, grupează subiecte. Aceeași centralitate dă naștere la continue interogații ce activează procesul de cercetare. Două coordonate trebuie să fie avute în vedere în acest sens, pe de o parte optimizarea procesului de selecție a informatorilor de teren, dar și a celui de comunicare, încât să se obțină informație relevantă, iar pe de altă parte, necesitatea unor constante re poziționări ale cercetătorului față de materialul investigat astfel încât perspectiva sa să fie cât mai cuprinzătoare.

Prezentarea unor tipuri de informatori dintr-o perspectivă folclorică ce a asimilat elemente de praxiologie și pragmatică – studiul cercetătoarei Sanda Golopenția-Eretescu reușește să ofere detalii importante pentru realizarea unei cercetări eficiente în cadrul folcloristicii și nu numai. Astfel, aceasta remarcă: „Cercetătorul poate observa acțiuni (interacțiuni) care se desfășoară spontan sau poate provoca acțiuni (interacțiuni) pentru a le observa”¹. Totodată atribuie titulatura de subiect indivizilor „antrenați de cercetător în rolul de agent sau anti-agent al unor acțiuni (interacțiuni) provocate”².

De asemenea, „aducerea unor indivizi în postura de subiect se realizează printr-o interacțiune verbală ad-hoc între cercetător și individ. Reușita acestei interacțiuni

* Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova.

¹ Sanda Golopenția-Eretescu, *Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor*, în „Revista de etnografie și folclor”, tom 22, nr.1, București, 1977, p. 16.

² *Ibidem*, p. 16.

depinde de capacitatea interacțională a cercetătorului. Interacțiunea constă dintr-o cerere adresată de cercetător individului. Obiectul acestei cereri poate fi: executarea, mimarea, colaborarea la, imaginarea, descrierea, evaluarea, justificarea etc. a unei (părți a unei) acțiuni sau mimarea, imaginarea, descrierea, evaluarea, justificarea etc. a unei (părți a unei) interacțiuni. În studierea acțiunilor și interacțiunilor constitutive ale unei colectivități, cercetătorul trebuie să îmbine observarea indivizilor cu observarea subiecților și să ajungă la o interpretare coerentă a datelor obținute pe aceste două căi³. Atunci când coerența nu poate fi realizată decât cu renunțarea la o parte a informațiilor existente, vor fi luate în considerare doar informațiile rezultate din observarea directă a fenomenului și a subiecților respectivi, „această prioritate se justifică prin faptul că, produs al interacțiunii cu cercetătorul, subiectul este un individ modificat”⁴. Sanda Golopenția-Eretescu numește informator „acel subiect care este antrenat de cercetător în cel puțin o interacțiune verbală provocată, alta decât interacțiunea prin care a fost adus în poziția de subiect. Exemple: subiectul care acceptă să descrie, să evalueze, să justifice o acțiune și o descrie, evaluează, justifică; subiectul care acceptă să mimeze o interacțiune verbală și o mimează; subiectul care acceptă să descrie, să evalueze, să justifice o interacțiune și o descrie, evaluează, justifică. Informatorul este un subiect care vorbește”⁵.

În același timp, „un individ adus de cercetător în poziție de subiect sau de informator nu încetează prin aceasta să efectueze o serie de acțiuni (să participe la o serie de interacțiuni) în mod spontan (ca individ). În observare, cercetătorul va trebui să separe datele pe care i le furnizează individul de datele pe care i le furnizează subiectul și de datele pe care i le furnizează informatorul, să le examineze critic, să le compare și să ajungă la o asamblare coerentă a acestora”⁶. Pentru referirea nediferențiată la un individ-sau-subiect-sau-informator se va utiliza sintagma „purtător de folclor”.

În raport cu o activitate pe care o realizează, individul care intră în interacțiune cu cercetătorul poate fi „(A) individ creator, (B) individ executant, (C) individ martor sau (D) individ comentator. Individul creator este individul care inițiază activitatea supusă cercetării. Calitățile lui definitorii sunt inventivitatea, originalitatea, „geniul” etc. Individul executant este individul care efectuează, desfășoară, săvârșește, dar nu inițiază acțiunea respectivă. El se definește prin pricepere, talent, respect pentru norma consacrată, acuratețe etc. Individul martor este individul care descrie, precizează (dă lămuriri cu privire la) desfășurarea și structura acțiunii. El se caracterizează prin spirit de observație, rigoare, precizie, exactitate, strictețe. Individul comentator este individul care evaluează, critică, laudă, explică, formulează normele subiacente, opinează în legătură cu acțiunea propriu-zisă. Capacitățile sale principale sunt: luciditatea, reflexivitatea, capacitatea de empatie”⁷. Termenii de creator, executant, martor și comentator sunt destul de vagi după cum remarca și Sanda Golopenția-Eretescu, de aceea vor fi luați în considerare în grade diferite, avându-se în vedere faptul că se operează cu categorii ideale. De asemenea se poate distinge între sensuri tari și sensuri slabe ale acestor termeni. Tipurile (A) – (D)

³ *Ibidem*, p. 17.

⁴ *Ibidem*, p. 17.

⁵ *Ibidem*, p. 17.

⁶ *Ibidem*, p. 17.

⁷ *Ibidem*, p. 20.

sunt niste „profiluri ideale”, ele nu se întâlnesc în manifestări „pure”, de cele mai multe ori indivizii nici măcar nu tind către un tip unic, ci sintetizează, mai mult sau mai puțin neașteptat, trăsături ale mai multor tipuri⁸.

Folcloristica este foarte bine înzestrată metodologic pentru a studia modul de manifestare al tuturor profilelor specificate, însă, în particular, al celui de individ executant, care se definește prin capacitatea de a efectua o acțiune pe care nu a inițiat-o „în funcție de temeiul execuției se distinge între executant împluternicit, executant profesionist, executant consacrat, executant și între execuția din inițiativă proprie și execuția la cerere. Este executant împluternicit al unei acțiuni acela care a fost investit de o comunitate în acest sens (exemplu: nașul, moașa etc.) este executant profesionist al unei acțiuni acela care trăiește de pe urma executării acțiunii respective. Exemplu: lăutarii, diferiți meșteșugari (...). Este executant consacrat al unei acțiuni acela căruia grupul din care face parte îi recunoaște unanim calitățile de execuție optimă a acțiunii respective, cu alte cuvinte acel executant pe care grupul comentator îl evaluează superlativ. Este executant din inițiativă proprie cel care, fie întrucât este un executant optim, fie din alte motive, săvârșește frecvent, „de plăcere” activitatea respectivă. El este vizat, în cazul activităților verbale, muzicale (neprofesionalizate), coreice, prin termeni ca *transmițător de folclor*. Executantul la cerere nu se angajează frecvent și din proprie inițiativă în activitatea respectivă, dar posedă capacitatea de a o săvârși dacă aceasta i se cere. El se angajează în activitate numai când contextul face explicit necesară această angajare, spre deosebire de executantul din inițiativă proprie care se angajează în forma respectivă de activitate ori de câte ori contextul nu interzice această angajare. Indivizii executanți împluterniciți, profesioniști, consacrați din cadrul unui grup pot fi detectați prin chestionarea ad-hoc a unor informatori recrutați din rândul acestora. Execuția din inițiativă proprie sau la cerere nu pot fi reperate decât prin observare directă”⁹.

Este esențial să se distingă dacă executantul se dezice de unele porțiuni deja povestite, cântate, jucate, dacă se întrerupe, schimbă tipul basmului, al melodiei, al dansului, dacă îl simplifică. Fiecare eroare, fiecare abatere în activitatea individului este o deteriorare a obiectului.

În funcție de calitatea execuției se distinge între „executant optim (maestru), executant mediu (normal), executant mediocru, executant submediocru. Nu orice executant optim este un executant consacrat. Rămâne de observat dacă orice executant consacrat este un executant optim. Mulți folcloriști au intervievat și interacționat cu executanți optimi, este util însă în cercetare colaborarea cu toate tipurile de executanți, pentru că pentru o serie de investigații (în special cele privitoare la uitarea unei acțiuni sau la dispariția unor cântece, ceremonii etc.), executantul mediocru și submediocru dobândesc o poziție centrală. În funcție de fidelitatea cu care reproduce acțiunea absolută a creatorului, se distinge între un executant lax, amator și un executant strict, specialist. Executantul lax pare mai degrabă a aproxima un model (inventând pe parcurs, actele și activitățile pe care nu le cunoaște pentru a ajunge la rezultatul sau la tipul de rezultat la care știe că a ajuns un alt executant), el este de fapt un executant-creator. Executantul

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, p. 21.

strict repetă întocmai acte și activități atent memorate pentru a ajunge în exact aceleași condițiuni la rezultatul la care a ajuns creatorul acțiunii respective. Un executant lax este meșteșugarul; un exemplu de executant strict este executantul ritual, care reproduce rigid acte și activități pentru a ajunge în aceleași condițiuni la rezultatul la care crede că a ajuns un creator ancestral postulat.¹⁰

Sanda Golopenția-Eretescu subliniază totodată importanța relațiilor dintre profilurile ideale (A)-(D) și paramentrii utilizați în tipologizarea informatorilor, precum vârstă, talent, aderență la tradiție, memorie, repertoriu, ereditate etc. sau la folclor în general. Astfel „bătrânul tinde să fie martor, comentator; copilul este exclus din aceste două ipostaze. Talentul se referă mai degrabă la calitatea de executant decât la cea de creator, el nu are relevanță pentru calitatea de martor sau comentator. O aderență puternică la tradiție dă un bun executant, un bun martor. O aderență slabă la tradiție poate da (dar nu e obligatoriu) un bun creator, un bun comentator. Calitățile de executant și de martor sunt calități care, într-o colectivitate tradițională, ar trebui să aparțină, ori una ori cealaltă, fiecăruia dintre membrii grupului. Calitățile de creator și comentator țin, în schimb, de dotarea individului mai mult decât de amploarea și adâncimea imersiunii lui în tradiție. Executantul și martorul îndeplinesc o funcție de raliere, ei sunt liantul grupului, în ei se întruchipează mișcarea centripetă a acestuia. Comentatorul și creatorul îndeplinesc în schimb funcții cognitive, educative, estetice, ei sunt antenele explorative ale grupului, în ei se exprimă mișcarea centrifugă a acestuia. Memoria este definitorie pentru executant și martor; ea nu ne interesează direct atunci când discutăm despre creator sau comentator. Termenul nu este folosit însă în aceeași accepție atunci când ne referim la executant și atunci când ne referim la martor. Când vorbim despre memoria executantului, vorbim în primul rând despre memoria inconștientă a acestuia, în care s-au imprimat și învie în serie, odată declanșate, legăturile dintre mișcări de răscruce și blocuri acționale neanalizate etc. Când vorbim despre memoria martorului, vorbim despre memoria conștientă a acestuia, care păstrează deliberat nealterate și „retrăiește” după voie, fără a depinde de impulsul prilejurilor, detaliile, elementele, aspectele acțiunilor și interacțiunilor. Binecunoscuta caracterizare a lui Constantin Brăiloiu („singularitatea mecanismului memoriei populare, care nu se trezește de tot decât atunci când imperioasele exigențe ale unui rit sau o stare de spirit excepțională o constrâng”) se referă la memoria inconștientă a executantului¹¹.

Faptul că memoria definește în primul rând executantul și martorul ne pare a fi sugerat și de aceea că aceștia sunt cei în legătură cu care se pune problema uitării. În genere, rareori abordată pentru executant și niciodată în cazul unui martor, uitarea poate fi totală (individul uită nu numai ce știa, cunoștea, dar chiar faptul că știa, cunoștea lucrul respectiv; un exemplu în acest sens este „regresarea până la nerecunoaștere” a unor povestitori, semnalată de Dumitru Pop și Olga Nagy¹²) sau parțială (individul uită ceea ce știa, dar nu uită faptul că știa acel lucru).

¹⁰ *Ibidem*, p. 23.

¹¹ *Ibidem*, p. 25.

¹² Dumitru Pop, Olga Nagy, *Arta povestitului și vârsta povestitorilor*, în „Revista de etnografie și folclor”, an XIV, 1969, nr.4, p. 263–269 *apud* Sanda Golopenția-Eretescu, *op. cit.*, p. 25.

Metodologia perfecționată și riguroasă, verificată a folcloristicii ar trebui să constituie fundamentul pentru o serie de studii interdisciplinare interesate de fenomenul narativ. Provocările societății noastre actuale determină reconsiderări conceptuale, avântul mijloacelor media și impactul lor asupra culturii orale impunând noi corelații.

